

ФОРМУЛЯРЪТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛИ ПО ЧУЖД ЕЗИК В ДЕТСКА ГРАДИНА И НАЧАЛЕН ЕТАП¹

ЖИВКА ИЛИЕВА

EVALUATION FORM IN THE PREPARATION OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS TO YOUNG AND VERY YOUNG LEARNERS

ZHIVKA ST. ILIEVA

Abstract: *The article presents evaluation forms used in three subjects from the syllabus of Preschool Pedagogy and Foreign Language and Primary School Pedagogy and Foreign Language and the results from them. It accentuates the importance of the evaluation form for the future teachers' preparation for lesson planning, observation and the follow up discussions, for developing the 21st century skills and literacies.*

Keywords: *methodology of language teaching, evaluation, evaluation form, 21st century skills, multiple literacies*

Увод

Формулярът за оценяване при подготовката на бъдещите учители очертава критерии, които да следват при разработването и представянето на уроци в училище и ситуации в детската градина. Тези критерии и дейностите, които оценяваме по тях, подпомагат развитието на критично мислене; формират навици за наблюдение и конфериране, оценка и самооценка; допринасят за

¹Статията е разработена по проект „Компетентностният подход в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, РД-08-31/16.01.2023 г.

развитието на педагогическата грамотност, способстват за усвояването на умения, компетенции и грамотности, свързани с компетентностния подход.

Новите умения и грамотности. Педагогическата грамотност, наблюдение, конфериране, оценяване

Според Дона Огле (председател на Международната асоциация по четене 2001-2002) [19] отговорност на ограмотяващите учители е да помогнат на обучаемите да се справят успешно и безопасно с новите форми на комуникация. Редица автори [3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 26] считат, че разнообразните форми на комуникация изискват нови форми на грамотност: множествена грамотност, която включва освен езикова и дискурсна, визуална, географска, свързана с околната среда, здравна, хранителна, танцова, гражданска, обществена, критична, историческа, училищна, улична, социална и т.н. (за по-разширен списък виж [11]). Други автори [18, 22, 24, 25] твърдят, че днес са необходими не само езиковите и комуникативни умения слушане, говорене, четене, писане; те говорят за уменията на 21 век (т.нар. меки умения), които включват критично мислене, анализиране, класифициране, творчество, забавление, редуване, определяне на цели, вземане на решения, управление на времето, планиране, изследване, представяне, сътрудничество, компромиси, доверие и др. (за по-разширен списък виж [12]). Установяваме, че някои от грамотностите съвпадат с уменията. Някои автори [9, 22] включват различни видове грамотности към умения и компетенции.

Като част от грамотностите за учители Бурниске [2] посочва педагогическа грамотност „лекота при използването на методи в преподаването и ученето и критична преценка при подбора на дейности и средства, подходящи за дадена група, време и цел.“ Разглежданият формуляр подготвя бъдещите учители, за да имат критичен и компетентен поглед към подготовката и изпълнението си,

към подбора на текстови материали, дейности и нагледни материали към тях, в зависимост от лексиката и граматиката, които искат да се усвоят и уменията, които трябва да се развият, към собственото си изпълнение и представянето на колегите си.

Комптън [4] твърди, че наблюдението е полезно и води до подобрения както у наблюдавания, така и у наблюдаващите, а повече наблюдатели (повече мнения) са добър механизъм за повишаване на надеждността. В резултат на дискусиите и графата коментари в хода на работа сме добавили някои критерии към формуляра. Аткинсън и Болт [1] установяват, че наблюденията подобряват преподаването и ученето. Те организират устна или писмена обратна връзка след наблюдавания урок. При нас след изнасянето на урок или ситуация, по време на които студентите попълват формуляр за оценяване, следва конфериране, по време на което студентите се подкрепят, оказват конструктивна критика, дават идеи за подобряване на плана, които включват организацията, дейностите – нови игри, използваните материали.

Ксу и Строндж [27] твърдят, че добрите инструкции при планирането са от изключителна важност за предварителната подготовка на план-коспекта, за да се постигне необходимата ширина, дълбочина, последователност и резултатност. В добавка към предварителната съвместна работа и инструкциите, студентите разполагат с формуляра, чиито критерии им помагат да не се отклоняват от целите и задачите, да използват и съставят дейности, свързани с текста и обвързани с контекста, поставен от него. Според Луис [17] важна част от разработването на уроци е оценяването и отделянето на време за размисъл върху резултатите. Попълването на формуляра и последвалото конфериране дават време за самооценка, възможност да се чуят бележки от колегите по изпълнението и да се замисли студентът върху планирането, изпълнението, резултата и възможни промени.

Формулярите за оценяване на материали и на план-коспекти на уроци и ситуации по английски език

Представяме формуляри за оценяване по три дисциплини, по време на които студентите колежани се подготвят за учители по английски език наред с другите предметни области в детската градина и начален етап:

Методика на чуждоезиковото обучение, където студентите от специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ (ПУПЧЕ) разработват план-конспект върху видео клип, свързан с тематиката, която се покрива в детската градина (цветове, плодове, зеленчуци, животни и т.н.), тъй като за този етап няма задължителни учебници. Световната мрежа изобилства от свободно достъпни материали, подходящи за ранно чуждоезиково обучение и един учител трябва да умее да си подбере подходящ текст, който да послужи за основа на множество дейности.

Детска литература на чужд език, където студентите от специалностите ПУПЧЕ и Начална училищна педагогика и чужд език (НУПЧЕ) развиват план на урок или ситуация на английски език въз основа на автентична детска книжка (не енциклопедична, а с герои и сюжет).

Актуални проблеми на ранното чуждоезиково обучение, която надгражда курса по методика и където студентите съставят дигитални приказки – приказка с дигитално онагледяване (авторски или чужд текст).

Формулярът за оценяване по Методика на ранното чуждоезиково обучение съдържа следните критерии:

- Умения за увлекателно представяне.
- Добра контекстуализация.
- Материали и дейности, подчинени на целите и задачите.
- Педагогически умения (поставяне на задачите и връзка между тях).
- Материали, подходящи за възрастовата група (обикновено видеоклип с детска песен).

- Граматика (в изложението на представящия).
- Произношение (на представящия).
- Ползва свободно английски.
- Игри/упражнения, свързани с текста.
- Игри/упражнения, подходящи за възрастовата група.
- Разнообразие от дейности.
- Предварителна подготовка.

По тези критерии студентите поставят оценки от слаб 2 до отличен 6, следват графите Коментар (където могат да споделят впечатления по критерии, които не са включени, мотивация за оценките и др.) и Окончателна оценка (в цифри).

По Детска литература на чужд език формулярът е сходен, но отразява спецификата на предмета:

- Умения за увлекателно представяне.
- Добра контекстуализация.
- Материали и дейности, подчинени на целите и задачите.
- Педагогически умения (поставяне на задачите и връзка между тях).
- Произведение, подходящо за възрастовата група.
- Игри/упражнения, свързани с текста.
- Игри/упражнения, подходящи за възрастовата група.
- Разнообразие от дейности.
- Граматика.
- Произношение.
- Ползва свободно английски.
- Предварителна подготовка.
- Отново следват Коментар и Окончателна оценка.

Третата дисциплина, по която използваме формуляри, е избираемата Актуални проблеми на ранното чуждоезиково обучение, която допълва знанията и уменията, усвоени по методика.

- Презентация (оформление, ефекти).

- Умения за разказване: език – повторения, завършени изречения – граматика.
- Умения за разказване: произношение и интонация .
- Интересно / скучно представяне.
- Приказка, подходяща за ДГ / НУ.
- Приказка – интересно и увлекателно произведение.
- Предварителна подготовка.
- Коментар .
- Окончателна оценка.

Резултати

Анализирани са 201 формуляра:
 86 по Детска литература на чужд език
 От тях 28 (32,55%) без коментар
 13 (15,12%) с пълноценен коментар за всички
 3 (3,49%) с коментар в цифри за всички
 3 (3,49%) с коментар *добре* за всички
 1 (1,16%) с коментар за всички, включително *добре*,
отлично, *много добре* за всички
 6 (6,98%) с един липсващ коментар
 6 (6,98%) само с един коментар, от тях един с цифри
 за останалите
 4 (4,65%) с два коментара
 4 (4,65%) с 3-5 липсващи коментара
 2 (2,32%) със 7 или 8 липсващи коментара
 16 (18,60%) с 4-8 коментара

76 по Актуални проблеми на ранното чуждоезиково обучение
 От тях 30 (39,47%) без коментар
 17 (22,37%) с пълноценен коментар за всички
 5 (6,58%) с оценки „Отличен 6“ за всички, като в един от формулярите има коментар „Харесва ми“ за всички
 В два формуляра вместо оценки е поставен знакът V,
 в единия формуляр не изцяло
 4 (5,26%) с един липсващ коментар
 4 (5,26%) с два или 3 липсващи коментара

- 3 (3,95%) само с един коментар
- 5 (6,58%) с два или три коментара
- 3 (3,95%) с 4 или 5 коментара
- 3 (3,95%) с 6-10 коментара

39 по Методика на ранното чуждоезиково обучение

- От тях 15 (38,46%) без коментар
- 3 (7,69%) с пълноценен коментар за всички
- 3 (7,69%) с коментар в цифри за всички
- 1 (2,56%) с един коментар с думи, за всички останали с цифри
- 4 (10,26%) само с един коментар, в един от формулярите единственият коментар е сърце
- 1 (2,56%) с два коментара
- 2 (5,13%) с три коментара
- 7 (17,95%) с четири коментара
- 3 (7,69%) с 5-8 коментара

Като цяло 73 (36,32%) студенти не са коментирали, а 33 (16,41%) са написали пълноценен коментар за всички наблюдавани. Това показва формално отношение към оценяването при около една трета от студентите и изключително сериозен подход при една шеста от тях. Останалите са коментирали там, където им е харесало или не им е харесало и са си спестили анализа на представянията на средно ниво.

Най-интересните и съдържателни коментари са:

Интересна книга, подходяща за възрастовата група; разнообразни игри, но нямаше връзка между някои игри и приказката.

Не ни въведе в приказката и беше трудно да направим връзката между задачите и приказката; разнообразни игри, при част, от които не намерих връзка с приказката; говори почти изцяло на български и не мога да направя преценка за граматика и произношение.

Конспектът не беше разигран, а обяснен.

Не ни въведе в приказката, което затрудни правенето на връзка между задачите и историята; не беше подготвила всички материали и не знаеше точно какво ще използва; говори почти изцяло на български и не мога да направя преценка за граматика и произношение.

Въведе ни в приказката; обясни ни игрите, но при някои от тях не намерих връзка с приказката; говори почти изцяло на български и не мога да направя преценка за граматика и произношение.

Запозна ни с приказката и свърза игрите с нея; подготвила е интересни и разнообразни игри; много добре беше онагледила новите думи.

Разигра част от конспекта, останалото го обясни.

Игрите и онагледяването не бяха доизпипани. Конспектът не беше разигран, а обяснен.

Приказката не е подходяща за възрастовата група. Игрите и материалите не бяха добре онагледени.

Хареса ми, че онагледява с книжката; еднообразни игри; беше притеснена и доста бързаше.

Много добре структуриран с нагледни материали.

Много голям прогрес в произношението.

Малко притеснена, но изключително подготвена.

Беше подготвила голямо разнообразие от игри.

Говори предимно на български; не разигра урока.

За човек, който не е учил английски език, се справя прекрасно.

За човек, на когото тепърва му се налага да работи с английски език, много добре.

Представянето според мен не я затрудни. Много добре се представи.

Отлично представяне.

Старание, знание, отлично представяне.

Беше интересна приказка, но произношението ѝ беше трудно.

Справи се добре, материалите са подходящи за детската градина.

Справи се добре, имаше подготовка.

Беше се подготвила много добре.
Справи се много добре, отлична презентация.
Подготвила се е добре, много подходящи картинки.
Картинките бяха много подходящи, трябваше да тренира повече произношението.
Картинките можеше да са анимирани, за да бъде по-интересно. Разказването беше по-добре.
Картинките бяха интересни, имаше объркани времена.
Картинките бяха анимирани – ще привлече вниманието на децата.
Картинките не бяха много подходящи за приказката.
Много добре се представи, беше интересна и имаше добра подготовка.
Справи се много добре, беше се подготвила, беше интересно.
Справи се добре, но има какво да се иска от произношението.
Произношението да е по-добро. Можеше да е по-кратка приказката.
Много се е постарала.
Забавна и интересна приказка.
Емоционална приказка.
Много добро произношение. Научила си е приказката.
Хубаво презентирана, има ефекти.
Хубава презентация. Малко да тренира произношението.
Хубава авторска приказка, можеше да се постарее повече с рисунките.
Хубава приказка и презентация; има и рисувани картинки.
Приказката не е нейна, не си знае текста.
Много хубави картинки. Лесна и достъпна приказка за децата.
Интересна история. Отлично произношение!
Може да вкара повече емоция.
Интересна приказка. Може да включи повече герои.

Прекалено дълга приказка; не много изразително четене.

Разказа, вместо да чете. Разказът беше увлекателен и изразителен.

Добра подготовка и добро изпълнение.

Можеше малко по-емоционално.

Малко бързо я прочете.

Много интересна!

Браво!

Добра подготовка.

Много добра подготовка. Интересна връзка с други предметни области.

Отлична презентация! Интересен начин за научаване на часовника.

Много добра подготовка! Интересна, измислена история.

Интересно и забавно, добро оформление.

Бързо четеше.

Прекалено дълга за възприемане.

Прекалено кратка.

Интересна приказка, лесна за разбиране.

Интересна история с хубави слайдове.

Много труд е положила.

Много ми харесва.

Липсва емоция.

Можеше и по-добре.

Трябваше да бъде по-тренирана откъм произношение. Много е дълга.

Да се поработи още малко над произношението.

Много добре представена и подготвена.

Добре оформена презентация, подходяща и за ДГ (детската градина), и за НУ (началното училище – начален етап) (неколкократно).

Да се опростят изразите! Още малко работа по произношението.

Да се работи повечко за произношението.

Ако изключим притеснението и малко граматически грешки, се представи ОТЛИЧНО!

Представи се добре, но задачите са малко сложни за деца от 2.клас.

Справи се отлично, но малко избързваше. Малко по-бавно трябва да говори.

Не представи добре условията на задачите. Нямаше връзка с приказката.

Не говори достатъчно на английски. Не разигра урока.

Притесняваше се доста, но се справи чудесно. Трябва да оправи произношението си.

Много бързаше.

Справи се много добре. Всичко ми хареса.

Има незавършени неща, има задачи без връзка.

Трябва да си напише приказката, а не да я чете от клипчето.

Има голям напредък с английския. Трябва да оправи малко граматиката.

Липсва емоционално произношение.

Липсват оформени въпроси.

Темпото на четенето беше бързичко.

Има пропуски в граматиката и произношението.

Приказката се нуждае от допълнително адаптиране.

Справи се добре, но според мен произведението не е подходящо за детската градина.

Игрите бяха много интересни.

Много подходяща за детската градина, много добра презентация.

Добре подбрана приказка и картинки.

Малко претупано.

Материалите са много добре подбрани.

Много добър подбор на приказка.

Много добра презентация с много ефекти, достъпно за детската градина.

Интересна приказка, много хубави картинки.

Интересна приказка. Трябва да поработи върху произношението.

Приказката е с много текст и това може да не задържи вниманието на учениците.

Почти без пряка реч. Неизразително четене.

Прекрасно представяне с пряка реч; промяна на интонацията.

Включи математика и беше доста интересно.

Много се е постарала.

Ползва свободно езика; разнообразни игри.

Някои от коментарите показват безпристрастност, други включват лично отношение, в някои студентите правят оценка за напредъка на представящия по английски език, други включват препоръки.

Когато за втори път ползваме формуляр за оценяване, се случва веднага след представянето си студентът сам да посочи слабите места, а групата да допълни с идеи за подобряване на план-конспекта и представянето му. Това показва, че посочените критерии се използват за самооценка и анализ на собствената работа. Това е залог за подобряване на планирането, подготовката и изпълнението в бъдещата практика.

Изводи и заключение

Използването на формуляр за оценка по време на текущия и семестриален контрол има следните предимства:

- Студентите си припомнят критериите и изискванията, които за пръв път са срещнали в комплекта за студента по съответната дисциплина.
- Могат да се придържат към тях, докато подготвят практическата си работа по дисциплината.
- Използват формуляра, за да оценят разработките и представянето си и да ги подобрят докато тренират.
- Когато наблюдават изпълнението на колегите си през призмата на критериите от формуляра за оценяване, те формират умения за критично

мислене, критично наблюдение и получават идеи какво да променят в своята бъдеща работа.

- Участват активно в конфеирирането, тъй като им се предоставят опорни точки.
- Критериите от формуляра, обсъждането на наблюдаваните изпълнения им помагат да подобрят представянето си по време на Текущата педагогическа практика, да бъдат активни по време на конфеирирането и да усъвършенстват разработките си за Стажантската практика.

Всичко това им дава добра отправна точка и критичен поглед за бъдещата работа в детската градина и начален етап.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Atkinson**, D.J., S. Bolt. Using teaching observations to reflect upon and improve teaching practice in higher education. // Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 2010, vol. 10/3, pp.1-19.
2. **Burniske**, R. W. Literacy in the Cyberage: Composing Ourselves Online. – Arlington Heights: SkyLight Professional Development, 2000.
3. **Cervetti**, G., J., Damico, P.D. Pearson. Multiple Literacies, New Literacies, and Teacher Education. // In Theory into Practice, 2006, vol. 45/4, pp. 378-386.
4. **Compton**, M. The role of teaching observations: Developing or managing academic practice? // Journal of Learning and Teaching, 2016, vol. 8/12.
5. **Cope**, W., M. Kalantzis. Multiliteracies. // New Literacies, New Learning. Pedagogies: An International Journal, 2009, vol. 4/3, pp. 164-195.
6. **Dudney**, G. Digital Iteracies – the essential guide. // IATEFL BESIG 2012 Stuttgart Conference Selections: 25th Annual Conference, 2013, pp. 11-17. IATEFL, ISBN 978-1-901095-41-8.
7. **Ellis**, G. Promoting 'Learning' Literacy through Picture Books: Learning How to Learn. // CLELEjournal, 2016, vol. 4/2, pp. 27-40.
8. **Fauziah**, P. Y., L. Nurhayati. Early childhood education based on multiple literacy principles for developing character of the children

- at Gunungkidul Yogyakarta, Indonesia. // International Conference on Fundamentals and Implementation of Education (ICFIE) 2014. ISSN 2406-9132, ePrints Lumbung Pustaka UNY, 2014, pp. 178-180. <https://eprints.uny.ac.id/25017/1/d-25.pdf>
9. **Garcia, R., R.D. Tan, J. Florendo, N. Santos.** 21st century soft skills in student-centered learning among first-year college students: a comparative study. // International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research, 2020, Vol. 07/10, pp. 6338-6341, www.ijramr.com
https://www.researchgate.net/publication/347011331_21_ST_CEN_TURY_SOFT_SKILLS_IN_STUDENT-CENTERED_LEARNING_AMONG_FIRST-YEAR_COLLEGE_STUDENTS_A_COMPARATIVE_STUDY
 10. **Humble, J.** The Importance of Multiple Literacies. // High Performance Learning, 2003, <https://www.highperformancelearning.com/the-importance-of-multiple-literacies/>.
 11. **Ilieva, Zh.** Books and songs for children for developing multiple literacies. // JoLIE (Journal of Linguistic and Intercultural Education), 2021, 14/1, pp. 45-63, doi: <https://doi.org/10.29302/jolie.2021.14.1.3>, ISSN: 2065-6599.
 12. **Ilieva, Zh.** Developing Materials for Young Learners. // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски,“ Факултет по хуманитарни науки, том XXXIII A / 1, 2022, УИ “Епископ Константин Преславски”. – Шумен, 2022, 309-317. ISSN 1311-7300 за печатно издание | ISSN 2603-512X за онлайн издание.
 13. **Iyengar, K.** Dance Literacy: Reader Response and Affective Stylistics. // Academia Letters, Article 757. 2021, <https://doi.org/10.20935/AL757>.
 14. **Kerka, S.** Health Literacy beyond Basic Skills. // Multiple Literacies. A Companion for Adult Educators. – Columbus, Center on Education and Training for Employment, College of Education, The Ohio State University, 2003, pp. 18-21.
 15. **Kerka, S.** Introduction. // Multiple Literacies. A Companion for Adult Educators. – Columbus, Center on Education and Training for Employment, College of Education, The Ohio State University, 2003, pp. 2-3.
 16. **Lee, C.** Teaching Multiple Literacies and Critical Literacy to Pre-Service Teachers through Children’s-Literature-Based

- Engagements. // Journal of Language & Literacy Education, 2016, vol. 12/1. <http://jolle.coe.uga.edu>.
17. **Lewis**, B. Lesson Plan Step #8 assessment and follow-up. // ThoughtCo, 2018, <https://www.thoughtco.com/lesson-plan-step-8-assessment-and-follow-up-2081855>.
 18. **Magner** T.J., S. Saltrick, K. Wesolowsky. 21st Century Skills Map Designed in cooperation with the nation's world language educators, 2011. https://www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/21stCenturySkillsMap/p21_worldlanguagesmap.pdf.
 19. **Ogle**, D. Foreword. // Burniske, R.W. Literacy in the Cyberage: Composing Ourselves Online. – Arlington Heights, SkyLight Professional Development, 2000, pp. IX-X.
 20. **Pellegrini**, A.D. Some Theoretical and Methodological Considerations in Studying Literacy in Social Context. // Neuman S.B., D.K. Dickinson (Eds.), Handbook of Early Literacy Research. – New York, The Guilford Press, 2003, pp. 54-65.
 21. **St. Clair**, R. Environmental Literacy. // Multiple Literacies. A Companion for Adult Educators. – Columbus, Center on Education and Training for Employment, College of Education, The Ohio State University, 2003, pp. 14-17.
 22. **Stauffer**, Br. What Are 21st Century Skills? // iCEV, 2022, <https://www.aeseducation.com/blog/what-are-21st-century-skills>.
 23. **Subra**, K. Using Multiple Literacy Themes to Support Content-Based Learning. // MinneTESOL Journal, Spring/Summer 2014. <https://minnetesoljournal.org/journal-archive/mtj-2014-1/using-multiple-literacy-themes-to-support-content-based-learning/>
 24. **Thoughtful** Learning. What are 21st century skills? 2012, <https://k12.thoughtfullearning.com/FAQ/what-are-21st-century-skills>.
 25. **Trowbridge**, S. Kids and learning. // teachingenglish.org, 2011. <https://www.teachingenglish.org.uk/article/kids-learning>.
 26. **Walsh**, M. Multimodal literacy: What does it mean for classroom practice? // Australian journal of language and literacy, 2010, vol. 33/3, pp. 211-239.
 27. **Xu**, X., J.H. Stronge. How to assess a lesson plan. // Solution Tree Blog, 2019, <https://www.solutiontree.com/blog/lesson-plan-assessment/>.